

ESTETICA SUFERINȚEI ÎN EPOPEEA ANTICĂ: DE LA *ILIADA* LA *ODISEEA* *The Aesthetics of Suffering in Ancient Epic: From the Iliad to the Odyssey*

CZU: 821.09(3):821.14'02
 DOI: 10.5281/zenodo.19466486

Daniela Ileana BERCIU

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4420-4455>

Doctorand, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM

E-mail: berciudana@yahoo.com

Summary. The article examines the aesthetics of suffering in the Homeric epics along two complementary axes. First, suffering operates as recognition (anagnorisis) that reorders honor, community, and human-divine relations. Second, suffering functions as a narrative technique that shapes focalization, tempo, and composition, from the Catalogue of Ships and the shield's ephrasis to scenes of hospitality and disguise. The argument is that suffering is not merely a theme but an operator of form. In the *Iliad*, from the inaugural *mênis* to the communal plague, pain enforces ethical and political order by correcting injustice, converting broken speech into bodily wound, and ritualizing loss through honor and funerary practice; the encounter between Priam and Achilles momentarily domesticates violence into reparative rite. In the *Odyssey*, the time of wandering educates through lack: hospitality tests, prudent listening before the Sirens, and the calculus of Scylla and Charybdis transform pain into memory and recognition. Identity is verified by signs – the scar, the bow, the rooted bed – so that order is restored through narrative truth rather than blood. The two epics thus stage distinct regimes of pain, a law of blood and a law of memory, which together prepare Attic tragedy's pedagogy of learning through suffering and offer a grammar for affects, narrative form, and ethical community.

Key word: Homeric epic, *Iliad*, *Odyssey*, anagnorisis, focalization, ephrasis, *xenia*

Iliada și *Odiseea* pot fi citite împreună ca o lungă meditație asupra suferinței, dar nu doar în plan tematic. „Durerea” homerică lucrează, simultan, ca dispozitiv cognitiv și ca dispozitiv formal: ea produce recunoașteri, reorientează ideea de onoare și țesătura comunitară, în timp ce modulează focalizarea, ritmul și compoziția poemului. În acest sens, lectura de față se așază într-o dublă grilă: semantica afectelor în epica arhaică de la *mênis* (furia cu încărcătură sacrală) la *pénthos* (durerea doliului) și naratologia clasică a lui Genette (ordine, durată, focalizare), rafinată pe textele homerice de Irene de Jong, cu sprijinul unei etici a eroicului (*timē*/*kleos*, *xenia*) discutate de Nagy, Cairns și Schein.

În *Iliada*, suferința nu este doar consecința loviturii, ci și cauză a reordonării lumii. *Mênis*-ul lui Ahile, afect „tare”, cu dimensiune ritual-teologică (Muellner), fracturează echilibrul comunității și pune în criză economia onoarei. Același afect, traversat până la capăt, face posibilă metamorfoza. În întâlnirea cu Priam (cântul XXIV), dolul pentru Patroclu deschide spre compasiune, iar codul eroic se rescrie dinăuntru. Aici, *pénthos* devine limbaj comun. Jelirea nu mai aparține doar femeilor (Alexiou), ci este împărtășită de eroi și bătrâni, reconstituind pentru o clipă comunitatea sub semnul mortalității (Schein). Între *timē* și *aidōs*, între prestigiu și rușine (Cairns), suferința trasează limitele posibilului etic: ea învață măsura.

Odiseea mută accentul dinspre rana vizibilă spre timpul interior al răbdării și al recunoașterii. Nostos-ul nu este doar întoarcere, ci și încercare de a restabili identitatea într-o țesătură de semne, amănări și probe. Travestiul lui Odiseu, orchestrat de Atena, multiplică pragurile recunoașterii (Murnaghan). Cicatricea atinsă de Eurycleia, dialogul cu Telemah, testul patului pentru Penelopa. Aici, *pénthos* se depune în memorie, iar suferința devine virtute a timpului: a ști să aștepți, a ști să citești semnele. Comunitatea nu se recuperează prin gloria câmpului, ci prin restabilirea *oikos*-ului, a ospitalității și a dreptății.

Suferința organizează și privirea narativă. Catalogul corăbiilor din Iliada (cântul II) este o amplificație care cartografiază pierderea înainte ca aceasta să se producă pe deplin: nume, locuri, numărări – un atlas al vulnerabilului. *Ecfrasisul*¹ scutului lui Ahile (cântul XVIII) suspendă războiul într-o scenă de lume: dansuri, nunți, litigii, muncă, un microcosmos în care alternanța dintre bucurie și doliu reflectă, prin lentoarea descrierii, accelerările și încetinirile durerii (Heffernan). În Odiseea, *xenia* (ospitalitatea) devine grilă etică și tehnică de focalizare: la feaci și la Eumeu, felul în care găzduiești spune cine ești; iar povestirea, negociată între gazdă și oaspete, reglează ritmul dezvăluirii (de Jong). În termenii lui Genette, suferința dirijează repartizarea informației și a afectului: ce se arată, când, cât se dilată sau se comprimă.

La Homer, suferința nu este doar temă, ci operator de formă. Prin operator de formă înțeleg un principiu activ care organizează felul în care este spusă povestea: decide ce se arată, din ce perspectivă (focalizare), în ce ordine și cu ce ritm (dilatări/accelerări), precum și cum se alcătuiesc secvențele (compoziția). Nu indică „ce spune textul” (tema), ci „cum funcționează” textul (forma). În Iliada instituie o ordine etică și politică prin corectarea injustiției, iar în Odiseea configurează o poetică a recunoașterii unde durerea devine memorie și criteriu al adevărului narativ.

Intrarea organică în lumea greacă se poate fixa prin lectura lui Homer, unde suferința poate să fie privită prin două coordonate: întâi, ca recunoaștere și apoi ca tehnică narativă. Homer este un nume canonic a cărui figură domină începuturile literaturii grecești prin asocierea cu cele două mari epopei: *Iliada* și *Odiseea*. Tradiția, care îl consideră un poet orb originar din Chios sau din Smirna, are mai mult o valoare simbolică, decât istorică. Orbirea este interpretată hermeneutic ca semn al „vederii interioare”, al accesului privilegiat la adevărul poetic și la destinul uman.

Iliada construiește un univers în care suferința nu este un accident, ci o lege a existenței eroice. Plânsul, rănilor, doliu funerar, violența războiului sunt descrise cu intensitate și realism. Moartea și durerea trupului nu sunt ascunse, ci ritualizate, transformate în prilej de cunoaștere și în ocazie pentru a arăta măsura umană.

Din punct de vedere compozițional, Iliada este împărțită în 24 de cânturi, scris în forma hexametrelor dactilice și conține, în forma cea mai acceptată, 15.693 versuri. *Odiseea* se compune din aproximativ 12.109 versuri în hexametru dactilic, organizate în 24 de cânturi, și urmărește nu „faptele” unui război, ci lungul deceniu al revenirii lui Odysseus după cei zece ani petrecuți sub Troia. Structura este deliberat ne-cronologică: intrarea *in medias res* fixează prezentul epic, iar povestirea avansează prin reculuri (analepsă), anticipări discrete (prolepsă) și secvențe paralele care pun în oglindă casa din Ithaca (Penelopa/Telemachos) cu traseul maritim al eroului. Homer construiește tensiunea prin montaj alternant, consilii divine, episoade de ospitalitate, naufragii, recunoașteri, și prin recursul la „povestirea în

¹ *Ecfrasis* (gr. ἔκφρασις, „a face să apară prin rostire”) – procedeu retoric și narativ de descriere vividă și detaliată menită să „pună înaintea ochilor” (*enargeia*) un obiect, o scenă sau, adesea, o operă de artă; exemplul canonic la Homer este scutul lui Ahile (Iliada XVIII).

povestire²² unde eroul își reconstituie identitatea prin narațiune. Structura se referă la o narațiune introdusă în cadrul alteia, adică un episod relatat de un personaj în interiorul poveștii principale. În *Odiseea*, acest procedeu apare atunci când Odiseu, ajuns la curtea feacilor, își istorisește propriile aventuri. În *Odiseea*, temele matriciale se configurează în jurul suferinței și al emoțiilor care o însoțesc. Întoarcerea, ca probă de durată, transformă durerea drumului în exercițiu al răbdării și al memoriei, iar ospitalitatea, ca drept și criteriu moral, face din suferința străinului un test al caracterului gazdei și al sensibilității comunitare. Probele care marchează etapele rătăcirii ordonează timpul prin recunoașteri succesive, unde cicatricea, patul sau alte semne stabile convertesc afectul în adevăr. Inteligența ocolită, preferată forței brute, arată că drumul presărat cu naufragii, travestiuri și amânări disciplinează impulsul violent și îl înlocuiește cu ingeniozitatea. În această dinamică, vocabularul durerii, de la algos și penthos la dor și speranță, conturează o economie afectivă ce reglează statutul personajelor și sensul acțiunilor. Dispersia drumului se adună astfel într-o arhitectură riguroasă a reîntoarcerii, iar memoria suferinței devine garanția recunoașterii și a continuității oikos-ului.

Primul cânt al *Iliadei* se deschide sub semnul lui *mênis*, înțeles nu ca simplă emoție, ci ca energie sacră a nedreptății care, odată declanșată, instituie o cascadă de suferințe. În această arhitectură, durerea nu este un efect secundar al războiului, ci un operator de sens³ care redistribuie valoarea, expune excesele puterii și reactivează raportul dintre uman și divin. Operatorul de sens este un mecanism intern al textului care produce și distribuie semnificație, controlând selecția, ierarhizarea și temporalizarea informațiilor, precum și focalizarea și ritmul narațiunii. Noțiunea aparține instrumentarului semiotic și narratologic, înrudită cu „codurile” lui Roland Barthes din *S/Z*, cu mecanismele de generare a sensului din semiotica greimasiană precum isotopia, programul narativ și pătratul semiotic la A.J. Greimas și J. Courtés, și cu ideea lui Paul Ricoeur despre intrigă ca operator de configurare hermeneutică din *Temps et récit*. În acest cadru, suferința funcționează ca operator de sens: declanșează și ordonează câmpuri semantice și decizii etice, reglează focalizarea și durata scenelor. Debutul poemului oferă astfel o veritabilă gramatică a durerii homerice. Intriga se naște din refuzul lui Agamemnon de a primi supliciul preotului Chryses. Răspunsul lui Apollo, rostit prin săgețile ciumei, convertește o culpă simbolică într-o leziune a corpului comunitar, deoarece profanarea mediatorului sacru devine boală a întregii tabere. Suferința aheilor funcționează ca discurs al zeului ofensat, nu ca întâmplare naturală. Arcul lui Apollo are valoarea unui verdict, iar rugurile funerare care ard în tabără fac vizibilă vina la scara comunității. Tabăra așezată pe țărm, între mare și cetate, marchează un spațiu liminal în care ordinea omenească se expune arbitrajului divin.

Prin contrast, *Odiseea* nu începe sub semnul mâniei sacre, ci sub invocația omului cu multe întoarceri. Aici suferința nu sancționează imediat o injustiție publică, ci lucrează în timp ca exercițiu al memoriei, al răbdării și al recunoașterii. Dacă în *Iliada* vina devine epidemie și durerea se inscripționează în trupul colectiv, în *Odiseea* exilul, rătăcirea și dezordinea casei convertesc suferința într-un proces formativ, în care legea nu se scrie prin sânge, ci prin semne care autorizează identitatea, de la cicatrice la arc și patul înrădăcinat. *Iliada* transformă culpabilitatea în rană vizibilă și restabilește ordinea prin ritual și prin reechilibrarea onoarei, în timp ce *Odiseea* transformă pierderea în poveste și restabilește ordinea prin cunoaștere de sine și prin recunoaștere. Astfel, începutul *Iliadei* instituie mode-

² Rey Alain, *Le Petit Robert des noms propres*, Paris: Dictionnaires Le Robert, 2000.

³ *Ibidem*, p. 10.

lul durerii ca instanță juridică a comunității, iar începutul *Odiseei* propune durerea ca regim narativ al întoarcerii.

Cântul al doilea din *Iliada* deplasează accentul de la mânia punctuală a eroului către patologia corpului colectiv. Oneiros, visul trimis de Zeus, promite victoria și produce suferință prin cunoaștere falsă, deoarece nu rănește carnea, ci judecata. Agamemnon, prins între orgoliu și neliniște, își încearcă oastea mimând retragerea, iar mulțimea se revarsă spre corăbii ca un flux al dorului de casă și al oboselii acumulate de-a lungul unui deceniu. Aici durerea nu se arată ca spectacol al rănilor, ci ca eroziune a voinței, vizibilă în precaritatea coeziunii, în tentația renunțării și în saturația afectivă.

În acest haos, Ulise restabilește ordinea prin cuvânt. Reproșul diferențiat, îngăduitor cu frunțașii și sever cu ceilalți, funcționează ca o terapie retorică ce convertește rușinea în disciplină. Episodul Thersites, unica voce plebeiană care articulează adevăruri incomode despre conducători, arată prețul ordinii, întrucât umilirea devine formă de suferință socială ce susține coeziunea militară. „Catalogul corăbiilor” nu reprezintă o listă inertă, ci aritmetica durerii potențiale. Enumerarea contingentelor fixează o memorie contabilă a celor ce pot fi pierduți, iar poeziei îi revine sarcina de a număra pentru a înțelege, transformând multitudinea în formă, ceea ce tragedia va conceptualiza ulterior ca o ordine a sacrificiului. Suferința colectivă se naște din cuvinte greșite, exemplificate de visul înșelător, dar este temperată de cuvinte potrivite, exemplificate de discursul deliberativ. *Iliada* investighează astfel durerea ca efect al guvernării limbajului.

Duelul dintre Paris și Menelau promite o rezolvare curată, o singură viață salvată sau pierdută pentru a cruța cetăți întregi. Paris, seducător fără *physis* războinică, întruchipează suferința rușinii. Hector îi reactivează virilitatea prin reproș public, iar durerea onoarei funcționează ca mecanism social. Menelau domină, dar Afrodita îl smulge pe Paris din moarte și îl restituie Elenei, iar eros suspendă provizoriu justiția. Pe ziduri, scena privirii de pe metereze aduce vocea Elenei. Clară în conștiința vinei, ea introduce suferința reflexivă a culpabilității într-un poem al rănilor fizice. Între bărbați care mor pentru o cauză, femeia devine oglindă critică a cauzei.

Eșecul duelului inaugurează o teodramă⁴ a amânării durerii. În locul unui rău limitat, se reactivează răul difuz al războiului. Intervenția Afroditei constituie o mântuire care corupe ordinea, pentru că salvează un individ și condamnă o colectivitate. Durerea amânată revine multiplicată. Erosul nu este doar temă, ci forță politică ce justifică suferința și o deviază dinspre vinovatul nominal către anonimitatea mulțimii.

În Olimp, Zeus ar prefera închiderea scenariului prin victoria lui Menelau, dar Hera reactivează conflictul. Atena îl îndeamnă pe Pandaros să tragă, iar săgeata care îl zgârie pe Menelau desface jurământul. Avem un delict împotriva logosului sacru, iar miasma nu privește doar vinovatul direct, ci întreaga ecologie a războiului. Rana lui Menelau devine comentariu material la cuvântul încălcat. Sângele traduce juridic ruptura, iar ceea ce fusese convenție se transformă în durere somatică. Agamemnon trece în revistă căpeteniile printr-o tehnică a elogierii și muștrării, menită să modeleze afectele pentru a produce curaj. Mobilizarea se sprijină pe o dozare a suferinței morale, rușinea și onoarea preced suferința fizică. Lupta se reaprinde nu ca simplă ciocnire, ci ca rit al sancțiunii pentru jurământul încălcat. Pandaros, arcașul aprovizionat de zei, devine agentul suferinței fără cunoaștere, deoarece

⁴ Termenul *teodramă* provine din teologia lui Hans Urs von Balthasar (*Theo-Drama*, 1973–1983), unde desemnează scena dramatică a libertății umane în raport cu libertatea divină. În cazul de față, folosesc noțiunea într-un sens metaforic, pentru a desemna dramaturgia homerică a întârzierii și redistribuirii suferinței prin intervenția zeilor.

gestul pe care îl socotește glorie devine cauza unei catastrofe de durată. *Iliada* conectează astfel adevărul cuvântului de adevărul sângelui. Războiul reîncepe pentru că limbajul a eșuat, iar suferința reprezintă prețul acestui eșec.

Atena îl aprinde pe Diomedee, care îl ucide pe Pandaros și îi rănește pe Aineias și pe Afrodita, apoi pe Ares. Miza este ridicată, iar suferința devine limbaj comun al muritorilor și al divinului. Ordinea se fisurează atunci când sângerează zeei, iar războiul nu mai rămâne exclusiv politic, ci intră într-o sferă a cosmopatiei⁵. Rănirea Afroditei inversează scena din cântul al treilea. Erosul care salvase viața lui Paris se arată drept forță vulnerabilă, iar dreptatea amânată se convertește în durere resimțită.

În opoziție, *Odiseea* deplasează accentul de la patologia mulțimii și de la sancțiunea jurământului către disciplina temporii și către recunoaștere. Acolo suferința nu restabilește legea prin sânge, ci prin memorie, ospitalitate și probă a identității, iar cuvântul nu declanșează catastrofe colective, ci vindecă prin povestire și prin adecvarea semnelor la adevăr.

În contrast cu clinica rănilor, scena domestică din Troia convertește suferința în anticipație. Andromaca descrie orașul ca trup condamnat: „zidul” va cădea, „porțile”⁶ vor fi strivite, copilul va rămâne orfan. Hector nu neagă, ci alege durerea cu sens în locul durerii fără sens. Zâmbetul lui Astyanax și căderea coifului marchează, simbolic, necompatibilitatea dintre blândețe și armură. Duelul Hector–Ajax promite încă o dată o ieșire „curată”, dar noaptea suspendă verdictul. În cântul VIII, cântarul sorții înclină către troieni, iar suferința capătă statut juridic. Fulgerul lui Zeus, care sparge elanul aheilor, arată că rana corpului urmează după rana cuvântului și după decizia cerului. Odiseu, Ajax, Foinix oferă daruri, eloquentă, memorie afectivă. Ahile nu vrea „răscumpărare” pentru dispreț. În logica suferinței, e un boicot al vătămării simbolice; unde, mai suportabilă e durerea războiului decât nedreptatea neînlocuită. Poemul înregistrează aici suferința demnității ca realitate cu greutate.

Cadrul nocturn produce un tip de durere reprezentat de neliniște. Odiseu și Diodeme „lucrează”⁷ întunericul prin crimă, furt și înșelare. Suferința devine tehnică, iar în absența lui Ahile, grecii supraviețuiesc prin inteligență, nu prin eroism pur. Armata devine un corpus vulnerat, iar zidul corăbiilor devine diafragma dintre viață și dezastru, trecere acestuia însemnând sufocare. Semnele din cerc, intrate în antiteză cu cadrul nocturn și ignorate de Herodot, marchează orbul curajului. Suferința care vine este văzută, însă nu este crezută.

Poseidon „ventilează” pământul grec, iar Hera îl adoarme pe Zeus. Acest clar-obscur îi permite lui Ajax să-l lovească cu piatra pe Herodot. Durerea capului intensificată de amețeală și leșin, devine simbolul amorțelii morale a războiului. Legea mare nu poate să fie schimbată de o scurtă revenire, căci fără Ahile, aheii nu pot să întoarcă soarta. În planul lui Zeus, troienii trebuie să apese până la limită, ca absența lui Ahile să doară. Patrocle împrumută armura-identitate a lui Ahile. Din punct de vedere simbolic, armura e „numele”, însă masca nu ține loc de moira. În elanul victorios, Patrocle trece pragul măsurii și moare. Homer arată gramatica durerii substitutive deoarece a purta chipul altuia fără destinul lui aduce ruină.

Lupta pentru trupul lui Patrocle împarte câmpul în două, unde carnea devine miza memoriei. Apoi, Hefaistos făurește scutul lui Ahile printr-o cosmografie a vieții reprezentată de

⁵ *Cosmopatie* (din gr. *kosmos* = lume, ordine, și *pathos* = suferință, afect) desemnează o participare comună a oamenilor, zeilor și lumii întregi la experiența durerii. Folosesc termenul în sens hermeneutic, pentru a indica modul în care epopeea homerică extinde suferința din plan politic sau uman către o dimensiune cosmică.

⁶ Homer, *Odyseeia*, tradusă în hexametri de Dan Slușandchi, București: Editura Humanitas, 2012, p. 51.

⁷ *Idem*.

nunți, seceriș, judecată și război. Scutul e contra-cântarul suferinței. Acesta arată că lumea nu e doar rană, ci formă. Ahile revine înarmat cu o imagine a cosmosului, dar intră în luptă ca forță a thanatosului. Împăcarea cu Agamemnon e administrativă. Adevărata turnură e jertfa părului, lacrima, votul de răzbunare. Ahile ucide „fără numeri”, până când râul Sca-mandru (Xanthos) se împotrivește, iar apele se revoltă împotriva sângelui în exces. Natura însăși semnalizează inflația durerii.

Hector fuge de trei ori, acest aspect reprezentând un rit al amânării morții. Atena, în ipostază de Deifob, rupe echilibrul, iar lovitura în gât taie vocea, nu doar viața, ci cuvântul. Ahile leagă trupul de car, imagine de o obscenitate funebră puternică, suferința adversarului fiind transformată în spectacol. Jocurile funerare pentru Patrocle sunt terapia agonistică a doliului, competiția sublimă violența. Apoi, Priam intră în cortul lui Ahile, îi sărută mâinile ucigașe și îi cere trupul fiului. Momentul e răspântie: Mânia cedează în fața milei, iar cei doi plâng alternat, suferința devenind din nou o limbă comună. Răscumpărarea, ospățul, armistițiul de 12 zile mută poemul din registrul sângelui în acela al ritului reparativ. Răz-boiul rămâne deschis, dar violența este, pentru un moment, domesticită în ritul în care jalea devine lege. În acest punct putem să identificăm cusătura canonică spre Odiseea.

Odiseea preia torța suferinței și o metamorfozează de la faima care se câștigă pe câmp la întoarcerea care se câștigă în timp, de la forța brațului la inteligența ocolită și de la scena publică a bătăliei la un spațiu intim al casei. *Odiseea* explorează dimensiunea suferinței do-rului și a rătăcirii. Odiseu este eroul exilat, supus încercărilor repetate, învățând prin durere arta răbdării și a înțelepciunii. Patosul nu mai e țipăt, ci ținut. Penelopa țese și destramă, Telemachos caută un nume de tată, iar Odysseus, *polytropos*, își recuperează identitatea prin povestire, cicatrice și patul nestrămutat. Dacă *Iliada* învață cum să mori „cu formă”⁸, *Odi-seea* învață cum să înduri „cu formă”. Prin „cu formă” desemnez un standard etico-poetic: setul de gesturi, enunțuri și rituri care dau suferinței o configurație inteligibilă și valorizată. În *Iliada*, „a muri cu formă” înseamnă kalos thanatos, moarte asumată și regizată prin aris-teia, declarația de identitate, lamentația rituală și riturile funerare care convertesc durerea în kleos. În *Odiseea*, „a îndura cu formă” înseamnă mētis și măsură, stăpânire de sine, tăcere calculată, respectarea ospitalității, trecerea probelor și recunoașterea, adică organizarea du-rerii prin forme ale conviețuirii și ale narațiunii.

Din punct de vedere al cadrului filologic, poemul fixează programul: „andra moi enne-pe, Mousa, polútropon”/„spune-mi, Muză, de bărbatul cu multe întoarceri/îndemnări”⁹. Structura are semnificații plurivalente. Din punct de vedere geografic, acesta particularizează căile și drumurile multe. Pe de altă parte, semnificația poate contura zona pragmatismului durerii, cu viclenii sau încercări ambivalente. Formulările creează o rețea lexicală recurentă care, în mod metronomic, conturează suferința în direcția hexametrelui. Această abordare literară funcționează sub forma unui schelet mnemotehnic respectiv a unei gramatice im-portante sensului.

Sintagma redă adjectivul grec polútropos, care provine din *poly* („de multe ori, în multe feluri”) și *tropos* („întoarcere, mod, fel, îndemnare, stratagemă”). Termenul are un câmp semantic bogat: desemnează atât mobilitatea spațială a eroului (cel cu multe întoarceri), cât și flexibilitatea sa intelectuală și morală (cel cu multe moduri, resurse, îndemnări). În traduceri și comentarii, *polútropos* a fost asociat cu imaginea lui Odiseu ca erou „versatil”, „metisios”, capabil să supraviețuiască prin ocolire și adaptare. Din perspectivă filologică,

⁸ Dimitri Michalopoulos, *L’Odyssee d’Homère au-delà des mythes*, Le Pirée: Institut d’histoire maritime hellène, Paris, 2016, p. 48.

⁹ *Ibidem*.

epitetele de deschidere din invocația epică fixează „programul” poemului: Odiseea nu va fi doar o poveste despre întoarcere, ci și despre ingeniozitatea care face posibilă întoarcerea.

Consiliului zeilor din primele cânturi au ca scop instituirea unei teodicee a întoarcerii, suferința devenind o educație a lipsei. Zeii decid, prin Atena, restabilirea ordinii, aspect care nu suprimă travaliul. Telemah, poziționat între batjocura pețitorilor și absența tatălui, cunoaște o gramatică a așteptării. Filologic, dinamica este una de focalizare deplasată unde nu putem viziona suferința eroului, însă putem identifica efectul ei, prin scene precum casa devorată sau legea ospitalității pervertită unde, suferința devine instituțională. Important de precizat este faptul că Odiseu nu lipește doar din Ithaca, ci este reținut în uitare pe insula nimfei.

Numele *Kalypsō* semnează tipul de suferință pe care poemul o problematizează aici, adică nu durerea acută, ci anestezia infinită. Nimfa îi oferă eroului o eternitate fără biografie, aspect marcat de imortalitate în schimbul renunțării la nostos. Alegerea lui Odiseu, declarată în viața finită, cu dorul ei, face din Odiseea o apologie a suferinței fertile. Hermes, „mesagerul pragurilor”, vine nu ca să-l „smulgă”, ci ca să-i redeschidă drumul. Trecerea se face prin lucru reprezentat de pluta construită de mâna eroului, nu prin pură magie. Furtuna lui Poseidon nu desființează această opțiune, doar o botează în apă, asemenea unei răni de trecere. Voalul lui Ino/Leucothea e un „acoperământ” de altă natură decât cel al lui Calypso. Acesta nu ascunde, ci protejează, un semn că, uneori, ca să ajungi acasă, trebuie să fii înfășurat în vulnerabilitate, nu în uitare.

După naufragiu, Odiseu nu intră direct în ordine, ci într-un spațiu liminal, în curtea feacilor. Nausicaa, „fata-prag”¹⁰, îl întâmpină în logica *xenia*-ei corecte: respect, mântuire prin recunoaștere treptată. Fata este o figura liminală a Nausicăei, personaj aflat la intersecția dintre spațiul naturii și cel al polis-ului, dintre primejdia naufragiului și ordinea ospitalității. Ea funcționează ca prag de trecere: întâlnirea cu Odiseu nu este încă reîntoarcere în comunitate, ci o etapă de mijloc, unde recunoașterea se face prin delicatețe și respectul regulilor de *xenia*. În logica inițiatică a poemului, Nausicaa întruchipează rolul feminin care pregătește intrarea eroului în ordinea socială, dar rămâne în același timp o figură de frontieră, un „prag viu” între exil și reacomodare. Eroul este, încă, „înfașurat”, de data asta în discreția unei gazde ideale. Arete și Alcinous îi reinstalează demnitatea prin ospitalitatea conturată de masă, baie, cuvânt. Abia aici suferința începe să capete formă narativă. Un alt element semnificativ este scena meta-poetică a durerii. Aedul orbul cântă Calul Troian, iar Odiseu plânge, identitatea putându-se rosti abia în lacrimă. Episodul este o teorie în miniatură, iar arta redeschide rana ca să o vindece prin nume și poveste, nu prin uitare. După plâns, eroul, în semnul durerii sale, își dezvăluie numele. Feacio îi promit corabia, adică semnul de infrastructură a întoarcerii, însă doar după ce povestea a reordonat sensul.

În cânturile nouă până la doisprezece din *Odiseea*, suferința funcționează ca un laborator simbolic al măsurii și al recunoașterii. Episodul Ciclopului înfățișează o gazdă fără lege, iar victoria nu aparține forței brute, ci inteligenței ocolite. Blestemul lui Polifem transformă isprava într-o datorie de durată sub semnul mâniei lui Poseidon, ceea ce mută durerea din registrul imediat în regimul timpului. Sacul vânturilor arată cum curiozitatea nemăsurată dezleagă haosul, fiindcă apropierea de Ithaca nu echivalează cu meritul întoarcerii. La Circe, regresul în porc explică prețul pierderii chipului, iar coborârea în lumea de jos reînnoadă biografia cu legea, oferind o filologie a memoriei în care trecutul se rearticulează prin nume și datorie. Sirenele propun o cunoaștere fără folos, iar legarea de catarg devine metafora lecturii lucide, aceea de a auzi totul fără a pierde corabia. La Scila și Caribda suferința se convertește

¹⁰ *Ibidem*, p. 4.

în calcul tragic, între sacrificiul limitat și anihilare. Vitele Soarelui instituie sacrul care nu se negociază, iar supraviețuirea este acordată numai celui care refuză sacrilegiul.

Prin contrast, *Iliada* așază durerea în spațiul public al sancțiunii. Acolo nu se cere un calcul etic al navigației, ci se aplică o jurisdicție a cuvântului și a sângelui. Jurămintele încălcate și mânia sacră reactivează războiul, iar suferința se răspândește ca miasmă a corpului colectiv. Dacă în *Odiseea* pericolele educă prin măsură, în *Iliada* excesele se corectează prin ritual și prin redistribuirea onoarei. De aceea, ceea ce în călătorie se învață ca prudență a ascultării, pe câmpul de luptă se impune ca dreptate a pedepsei. În poemul războiului, cuvântul care eșuează se traduce imediat în rană, iar comunitatea plătește prețul unei logosferii fracturate¹¹.

Revenirea lui Odiseu are loc sub semnul semnelor care dau dreptate durerii. Transportat de feaci adormit, eroul este acoperit de travesti, iar umiliința devine metodă de cunoaștere, deoarece adevărul casei se vede dinspre margine. Recunoașterea se produce prin cicatrice, care păstrează memoria în carne, prin arc, care stabilește măsura legitimă a forței, și prin patul din măslin, care confirmă identitatea prin stabilitatea unui lucru făcut împreună. Pacea Atenei închide suferința într-o ordine a cuvântului, a semnelui și a dreptății, iar travestiul cade nu pentru triumf, ci pentru restabilirea măsurii.

În *Iliada*, recunoașterea nu se bazează pe semnele discrete ale domesticului, ci pe rituri publice care convertesc violența în lege. Ecfrasisul scutului oferă o imagine a lumii ca balanță a durerii, iar întâlnirea dintre Priam și Ahile transformă mânia în milă printr-o liturghie a lacrimii și a răscumpărării trupului. Aici adevărul suferinței se negociază în văzul cetății, prin ritualul funerar și prin reechilibrarea onoarei, iar armistițiul rămâne temporar, cu războiul încă deschis.

Rezultă două regimuri ale durerii. *Odiseea* instituie legea semnelor, unde timpul, memoria și recunoașterea guvernează întoarcerea, iar durerea educă prin prudență și clarviziune. *Iliada* instituie legea sângelui, unde jurământul, onoarea și sancțiunea guvernează cetatea, iar durerea repară prin rit și prin redistribuirea valorii. Între cele două poeme se desenează un arc teoretic: de la pedagogia lipsirii la jurisdicția rănii, de la recunoașterea casei la justiția câmpului, de la semnul identității la semnul vinei. Această dublă gramatică pregătește trecerea către tragedia ateniană, în care suferința nu mai întemeiază doar ordinea, ci o interoghează până la capăt.

Lectura propusă a arătat că suferința la Homer este mai mult decât materie epică. Aceasta este principiu de formă. În *Iliada*, durerea ordonează și expune vinovății, redistribuie onoarea, obligă mânia să treacă prin vâlul milei. În *Odiseea*, durerea modelează timpul și recunoașterea. Exilul educă, iar întoarcerea se legitimează prin semne (cicatrice, arc, pat) care refac, pe rând, corpul, forța și casa. Epopeea trece de la legea sângelui la legea memoriei, deschizând drumul tragediei, unde suferința pune întrebări dreptății însăși. Pentru studiile literare, această dublă dinamică oferă o gramatică utilă a analizei afectelor, a tehnicilor narative și a raportului etic dintre limbaj, corp și comunitate. Concluzia nu închide un dosar, ci sugerează continuități: de la *nostos* la *catharsis*, estetica suferinței rămâne una a recunoașterii, a adevărului despre lume și despre noi.

¹¹ Spațiul discursului comun (*logos* = cuvânt, rațiune; *sphaira* = sferă, domeniu) care, în contextul epic, se destramă atunci când cuvântul nu mai are forță de convingere sau de reconciliere. În *Iliada*, consiliile și negocierile eșuate transformă sfera logosului într-un câmp discontinuu, unde dezacordul dintre vorbitori (Agamemnon și Ahile, de pildă) se traduce imediat în violență. Astfel, fractura discursivă devine sursă de suferință colectivă, căci lipsa unei comunități a cuvântului duce inevitabil la comunitatea durerii.